

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE PROGNÓSTICOS

Angela Cristina Schmidt Meneghetti
Contadora e Advogada. Especialista em Direito Tributário.
Fundadora da Contec Contabilidade.
Balneário Camboriú – SC – Brasil.
E-mail: angelaschmidt.bc@gmail.com

Nota da autora: O presente artigo foi elaborado originalmente no ano de 2021, refletindo o contexto normativo e interpretativo vigente à época, especialmente no que se refere às fontes de custeio da Seguridade Social e à contribuição incidente sobre a receita de concursos de prognósticos. Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro passou por atualizações posteriores, as quais, todavia, não comprometem os fundamentos teóricos e jurídicos aqui apresentados.

RESUMO

A pesquisa tem como objeto a Previdência Social e a contribuição sobre a receita de prognósticos. O objetivo geral é destacar o artigo 195, inciso III da Constituição Federal que dispõe que a Seguridade Social deve ser financiada pelas contribuições sociais dos concursos de prognósticos. Especificamente, busca discernir que o concurso de prognósticos a que alude o § 1º, do artigo 26, da Lei nº 8.212/1991, significa previsão do resultado de determinado concurso que normalmente envolve fator sorte, ou seja, os sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípcas. Justifica-se pelo fato de que a Portaria do Ministério da Fazenda nº 223, de 09 de julho de 2002, revogada pela Portaria MF nº 30, de 08 de fevereiro de 2008, regulamentou os recursos das contribuições dos concursos de prognósticos. Nesse contexto, a receita da Seguridade Social será a renda líquida de concursos como a Loteria Federal, as Loterias Esportivas, as Loterias de Números e a Loteria Instantânea, assim considerado o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a pagamento de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme for determinado na legislação específica. Quanto à metodologia empregada, denota-se a utilização do método indutivo, o qual fora subsidiado com pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Contribuição. Fontes de custeio. Receita de prognóstico. Previdência Social.

ABSTRACT

This study examines Social Security and the contribution levied on revenue derived from lottery and betting activities. Its main objective is to analyze Article 195, item III, of the Brazilian Federal Constitution, which establishes that Social Security shall be funded through social contributions arising from such activities. Specifically, the study clarifies that prognostic contests, as defined in §1 of Article 26 of Law No. 8,212/1991, involve the prediction of outcomes in activities typically based on chance, such as lotteries, number draws, and betting events, including horse racing. The research further addresses the legal framework governing the allocation of these resources, considering the regulatory developments introduced by Ministry of Finance ordinances. In this context, Social Security revenue is understood as the net income generated from such activities, calculated by deducting prize payments, taxes, and administrative expenses from total collections, as established by applicable legislation. Methodologically, the study adopts an inductive approach supported by bibliographic research.

Keywords: Social Contributions; Funding Sources; Prognostic Revenue; Social Security.

INTRODUÇÃO

A pesquisa objetivará a Previdência Social e a contribuição sobre a receita de prognósticos.

O objetivo geral é destacar o artigo 195, inciso III da Constituição Federal que dispõe que a Seguridade Social, conjunto integrado de medidas públicas de ordenação de um sistema de solidariedade para a prevenção e remédio de riscos pessoais, mediante prestações individualizadas e economicamente avaliáveis, agregando a ideia de que, tendencialmente, tais medidas se encaminhem para a proteção geral de todos os residentes, contra as situações de necessidade, garantindo um nível mínimo de renda, deve ser financiada pelas contribuições sociais dos concursos de prognósticos.

Especificamente, buscará discorrer que o concurso de prognósticos, instituto pouco conhecido, alude o § 1º, do artigo 26, da Lei nº 8.212/1991, que significa previsão do resultado de determinado concurso que normalmente envolve fator sorte, ou seja, os sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípcas.

Justifica-se pelo fato de que a Portaria do Ministério da Fazenda nº 223, de 09 de julho de 2002, revogada pela Portaria MF nº 30, de 08 de fevereiro de 2008, discutida no âmbito de Grupo de Trabalho integrado por representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica Federal, da Secretaria da Receita Federal e desta Secretaria, regulamentou os recursos das contribuições dos concursos de prognósticos.

Nesse contexto, será demonstrado que a receita da Seguridade Social será a renda líquida de concursos, como a Loteria Federal, as Loterias Esportivas, as Loterias de Números e a Loteria Instantânea, assim considerado o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a pagamento de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme for determinado na legislação específica.

Quanto à metodologia empregada, denota-se a utilização do método indutivo, o qual fora subsidiado com pesquisa bibliográfica.

1.1 Da Seguridade Social

O termo Seguridade Social é internacionalmente adotado e aceito desde 1942, conforme ficou entendido na I Conferência Interamericana de Previdência Social, realizada em Santiago, no Chile (CIDH, 2021).

Nesta Conferência, foi definido que a seguridade social está chamada a:

a) organizar a prevenção dos riscos cuja realização priva o trabalhador de sua capacidade de ganhos e de seus meios de subsistência; b) restabelecer o mais rápido e completamente possível a capacidade de ganho perdida ou reduzida como consequência de enfermidade ou acidente; c) procurar meios de existência necessários, em caso de cessação de atividade ou acidente, de invalidez temporária ou permanente, de desemprego, velhice ou de morte prematura do chefe da família (CIDH, 2021).

Corroborando, Nascimento traz sua definição acerca da Seguridade Social:

A seguridade social é um conjunto integrado de medidas públicas de ordenação de um sistema de solidariedade para a prevenção e remédio de riscos pessoais, mediante prestações individualizadas e economicamente avaliáveis, agregando a ideia de que, tendencialmente, tais medidas se encaminhem para a proteção geral de todos os residentes, contra as situações de necessidade, garantindo um nível mínimo de renda (NASCIMENTO, 2008. p. 02)

Castro e Lazzari apresentam um rol de necessidades a serem amparadas pela Seguridade Social:

As necessidades essenciais de cada indivíduo, a que a sociedade deve atender, tornam-se, na realidade, necessidades sociais, pois quando atendidas repercutem sobre os demais indivíduos e sobre a sociedade inteira. Esta, então, prepara-se com antecedência, para, na medida do possível, fazer de maneira racional o que teria de acabar fazendo de improviso, desordenadamente, em condições desfavoráveis. Que necessidades são essas? De modo geral as correspondentes às contingências sociais cobertas pela seguridade social e programas congêneres. Temos aqui, no entanto, um aspecto dos mais complexos de uma questão nada simples. Não será por outras razões que em vários países, saúde, educação, moradia e outras áreas congêneres incluem-se entre as atribuições da seguridade social, que aí tem de atender as necessidades básicas respectivas (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 61).

Nesse sentido, encontra-se ainda o artigo 1º da Lei nº 8.212 (BRASIL, 1991). Esta Lei, embora seja conhecida por instituir o plano de custeio das contribuições sociais, dispõe, também, sobre a organização geral da Seguridade Social e, por este motivo, é chamada de Lei Orgânica da Seguridade Social (NASCIMENTO, 2008, p. 02).

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) introduziu o conceito de Seguridade Social, numa vertente social, passando a adquirir conotação de direito de cidadania. Por força do artigo 194, foi instituída a universalização da cobertura

e de atendimento, bem como a equivalência dos benefícios para trabalhadores urbanos e rural, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, custeados de forma solidários entre todos os trabalhadores de diversas bases de financiamento (NASCIMENTO, 2008, p. 02).

Os três pilares da Seguridade Social apresentada no texto da Constituição Federal (BRASIL, 1988), são a Saúde, a Assistência Social e a Previdência.

1.2 Da Previdência Social

O terceiro pilar do sistema de seguridade é a Previdência Social (CRUZ, 2015, p. 01).

Nas apreciações de Célio Rodrigues da Cruz (2015, p. 01) é elaborada a partir de uma lógica contributiva que requer garantir sua sustentabilidade, como princípio estruturante do sistema, legitimando programas de transferência de renda.

Oliveira (2005, p. 22) considera que a Previdência Social tem a finalidade de proteção contra as contingências que podem atingir o trabalhador, como desemprego, idade avançada, doença, morte, entre outros. Contudo, serão beneficiários das prestações previdenciárias apenas os trabalhadores que contribuem com a mesma, por se tratar da vertente contributiva do sistema de seguridade social.

A Previdência Social preocupa-se com os trabalhadores e seus dependentes econômicos, quando estes passarem por problemas de autos sustento, como o desemprego, a velhice e amparo no caso de morte (OLIVEIRA, 2005, p. 22).

É um seguro social pago previamente e que retorna como benefício em casos de desemprego ou aposentadoria, assim como em casos de gravidez ou doenças. No Brasil esse benefício é controlado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (FINANCEIRO, 2021).

Nessa perspectiva, Cruz elucida:

É um seguro social, que visa garantir renda ao segurado e contribuinte quando o mesmo perde a capacidade do exercício do trabalho por variados fatores, como doença, invalidez, idade avançada, desemprego, maternidade e reclusão. O contribuinte pode requerer aposentadoria por tempo de contribuição determinado pelos cálculos previdenciários (CRUZ, 2015, p. 01).

Conforme artigo 194, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Previdência Social é um direito constitucional em forma de um seguro para quem contribui com o objetivo de conceder direitos aos seus segurados, com vistas a substituir a renda do contribuinte, quando este perder sua capacidade de trabalho (OLIVEIRA, 2005, p. 22).

Nessa esteira, Oliveira (2005, p. 22) traz uma breve análise histórica da previdência social destacando seu posicionamento:

O ponto de partida do que denominamos previdência social se deu no país com a edição do Decreto Legislativo 3.724 de 1919, que criava o seguro privado de acidente do trabalho no Brasil que, segundo o autor, atribuía ao empregador o dever de custear um seguro contra acidente de trabalho em favor de seus empregados (OLIVEIRA, 2005, p. 22).

Fato é que as normas da Previdência Social, bem como da Seguridade Social, são orientadas para a proteção da sociedade, objetivando que seja suprido o necessário para a sobrevivência com dignidade de seus beneficiários (ROCHA, *et al.*, 2019, p. 7).

Para tanto, a Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991), em seu artigo 1º, prescreve a finalidade da Previdência Social, qual seja, assegurar, mediante contribuição, os seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, quando submetidos ao risco social e acometidos de doença, invalidez, desemprego, idade avançada, encargos familiares, prisão ou morte, não tiverem condições de prover seu sustento ou de sua família (ROCHA, *et al.*, 2019, p. 7).

Nessa esteira, pertinente se faz a apreciação do artigo 1º da Lei nº 8.213/1991:

Art. 1 - A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente (BRASIL, 1991).

Nos dizeres de Castro e Lazzari a Previdência Social consiste num plano de custeio, no qual o indivíduo contribui com uma parcela do que recebe, sendo denominada salário de contribuição e prosseguem com suas lições:

O ramo da atuação estatal que visa à proteção de todo indivíduo ocupado numa atividade laborativa remunerada, para proteção dos riscos decorrentes da perda ou redução, permanente ou temporária, das condições de obter seu próprio sustento (CASTRO; LAZZARI, 2017, p. 63).

Corroborando, Mendonça (2018, p. 42-43), ressalta que somente aqueles que estiverem previamente filiados e, portanto, ostentarem a qualidade de contribuintes do sistema terá direito à proteção previdenciária e, pelas contingências citadas no artigo 201, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) as pessoas a serem protegidas pela previdência social, e que terão também o ônus de contribuir para o sistema, constituem justamente o universo dos trabalhadores.

Mendonça observa, de forma pertinente, alguns critérios:

Organizada sob a forma de regime geral, a previdência social deverá observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ela é de filiação obrigatória para aqueles que exercem algum tipo de atividade remunerada (exceto servidores públicos participantes de regime próprio de previdência) e tem caráter contributivo. Assim, diferentemente da saúde ou da assistência social, quem não contribuir diretamente para o sistema não gerará direito às prestações previdenciárias para si ou para seus dependentes (MENDONÇA, 2018, p. 38).

Cruz destaca que a organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição; b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo; c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-decontribuição, corrigidos monetariamente; d) preservação do valor real dos benefícios; e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional (CRUZ, 2015, p. 01).

Nessa esteira, pode-se verificar que a Previdência Social é caracterizada por um sistema contributivo e obrigatório destinado à manutenção do trabalhador, que presta contribuições compulsórias durante toda sua vida laboral, para custear a sobrevivência do contribuinte (CRUZ, 2015, p. 01).

Segundo Balera e Mussi (2015, p. 38), a Previdência Social atua por intermédio de órgão da administração indireta da União, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que é uma autarquia.

Balera e Mussi (2015, p. 28) esclarecem ainda que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é a autarquia responsável pela concessão dos benefícios devidos a todos aqueles que estejam colocados em situação de risco social (incapacidade laborativa, idade avançada, reclusão etc.).

1.3 Fontes de Custeio da Previdência Social

A Seguridade é definida como um conjunto integrado de medidas tomadas pelo poder público e pela sociedade para garantir os direitos de saúde, previdência e previdência social nos termos do artigo 194 da Constituição Federal, conforme a transcrição:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (BRASIL, 1988).

Para a Organização Internacional do Trabalho, conforme foi incorporada à Convenção OIT 102 de 1952, a seguridade social é a proteção que a sociedade oferece aos seus membros por meio de uma série de medidas públicas contra a privação econômica e social que leva ao desaparecimento reduzindo significativamente seu sustento em consequência de doença (OIT, 2021).

Nesta linha de raciocínio Alves (2020, p. 92) explica que a maternidade, acidente de trabalho ou doença profissional, desemprego, invalidez, velhice sendo uma forma de assistência médica e ajuda às famílias com crianças.

A Lei nº 8.213/1991, em seus artigos 1º e 2º, esclarece:

Art. 1. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Art. 2º, A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: I - Universalidade de participação nos planos previdenciários; II - Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; IV - Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetariamente; V - Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo; VI - Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário-mínimo; VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional; VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados (BRASIL, 1991).

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 195, que trata da Seguridade Social, prevê que será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: [...] (BRASIL, 1988).

De certa forma, Alves (2020, p. 92) esclarece que a Seguridade Social não será financiada, mas sim custeada, por meio de contribuição social. Fontes de custeio diretas são àquelas que são cobradas de trabalhadores e empregadores. Já as fontes de custeio indiretas são àquelas provenientes de impostos, sendo pagos por toda a sociedade.

A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b, e IV do artigo 195 Constituição Federal (BRASIL, 1988), serão não cumulativas. Essa regra também valerá para a possibilidade da contribuição incidente sobre a folha de pagamento, pelo incidente sobre a receita ou o faturamento, se vier a sofrer substituição gradual, total ou parcial (ALVES, 2020, p. 92).

Alves estabelece que o regime de Seguridade Social compreende:

- a) Geral, que é destinado aos particulares, é o regime INSS; b) Próprios como os dos servidores públicos e dos militares; c) Complementar, que visa complementar o regime geral ou dos servidores públicos (ALVES, 2020, p. 92).

Os custos da previdência social são cobertos diretamente pelas contribuições da empresa e dos funcionários. O financiamento indireto vem de toda a sociedade, por meio de impostos. De acordo com o artigo 195, inciso II, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que dispõe sobre a contribuição do empregado e dos demais segurados para a previdência social, não há imposto sobre aposentadoria e pensão, que pelo artigo 201 do texto constitucional. Existe agora uma previsão para contribuições do empregado e demais segurados da previdência social, a exemplo, o segurado opcional, o autônomo etc. Isso aumentou a possibilidade de solicitação de contribuições (ALVES, 2020, p. 92).

A contribuição previdenciária dos empregados ativos e de seus empregadores financia os benefícios dos aposentados e aposentadas. O modelo de seguridade social brasileiro é, portanto, compartilhado. Uma exceção dentro do modelo são os funcionários que entraram no país antes de

2003 e que podem receber acima do limite superior do INSS (ALVES, 2020, p. 92).

Nesse caso, os aposentados e pensionistas continuam contribuindo para a previdência social por meio da Emenda Constitucional 41/2003 (BRASIL, 2003).

1.4 Contribuição sobre a Receita de Prognósticos

A contribuição sobre a receita de prognósticos é pouco conhecida e tem a sua matriz constitucional no inciso III, do artigo 195 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) integrando as contribuições sociais para financiamento da seguridade social (previdência social, assistência social e saúde).

Nessa perspectiva, o artigo 195, inciso III da Constituição Federal (BRASIL, 1988), dispõe que a Seguridade Social deve ser financiada pelas contribuições sociais dos concursos de prognósticos.

Vale ressaltar, contudo, que a disposição constitucional supra não obsta o financiamento, por parte dessas receitas, de despesas não vinculadas à Seguridade. Neste sentido, diversas legislações destinam parcela dos recursos a órgãos que não integram o Orçamento da Seguridade Social. (GOV. RECEITA, 2021, p. 06-07).

Ela é regulada no artigo 26, da Lei nº 8.212/1991, nos seguintes termos.

Art.26. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo.

1º Consideram-se concurso de prognósticos todos e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípcas, nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal

2º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos de despesas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos

3º Durante a vigência dos contratos assinados até a publicação desta Lei com o Fundo de Assistência Social – faz é assegurado o repasse à caixa econômica – CEF dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos. (BRASIL, 1991)

O concurso de prognósticos a que alude o § 1º, do artigo 26, da Lei nº 8.212/1991, significa previsão do resultado de determinado concurso que normalmente envolve fator sorte. São os sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípcas.

Nesse contexto, Harada estabelece:

Os serviços de loteria federal e estadual estão disciplinados pelo Decreto-Lei nº 6.259/1944. O Decreto-Lei nº 594/1969, instituiu a loteria esportiva federal. A loto, por sua vez, foi criada pela Lei nº 6.717/1977. Existem, ainda, os chamados jogos de azar, como corridas de cavalos, ou apostas sobre qualquer outra competição esportiva. É considerado como contravenção penal “estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele” (art. 50 do Decreto-lei nº 3.688/1941). (HARADA, 2017. p. 01).

Nesse contexto, a receita da Seguridade Social será a renda líquida de tais concursos, assim considerada o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a pagamento de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme for determinado na legislação específica. (HARADA, 2017. p. 01).

Com o objetivo de regulamentar a distribuição desses valores entre os diversos beneficiários, foram realizadas discussões no âmbito de Grupo de Trabalho integrado por representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica Federal, da Secretaria da Receita Federal e desta Secretaria, cujo resultado foi a edição da Portaria do Ministério da Fazenda nº 223, de 9 de julho de 2002 (RECEITA, 2002), revogada pela Portaria MF nº 30, de 08 de fevereiro de 2008 (RECEITA, 2008).

Segundo o disposto na referida Portaria, os recursos das contribuições dos concursos de prognósticos devem seguir a seguinte destinação:

ANEXO I LOTERIAS DE NÚMEROS

DECOMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO NOMINAL	DISTRIBUIÇÃO EFETIVA
Arrecadação Total	104,50%	100,00%
(-) Despesas de Custeio e Manutenção	20,00%	19,13%
(-) Comitê Olímpico Brasileiro	1,70%	1,63%
(-) Comitê Paraolímpico Brasileiro	0,30%	0,29%
(-) Prêmio sem dedução do IR	46,00%	44,02%
> Recolhimento ao Tesouro Nacional	36,50%	34,93%
Fundo Penitenciário Nacional	3,14%	3,00%
Fundo Nacional da Cultura	3,00%	2,87%
Fundo de Finan. ao Estudante de Ensino Superior	7,76%	7,43%
Adicional para Ministério do Esporte	4,50%	4,31%
Seguridade Social (inclui cota de previdência de 5% - nominal)	18,10%	17,32%

ANEXO II LOTERIAS ESPORTIVAS

DECOMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO NOMINAL	DISTRIBUIÇÃO EFETIVA
Arrecadação Total	104,50%	100,00%
(-) Despesas de Custeio e Manutenção	20,00%	19,13%
(-) Comitê Olímpico Brasileiro	1,70%	1,63%
(-) Comitê Paraolímpico Brasileir	0,30%	0,29%
(-) Entidades Desportivas - Clubes de Futebol	10,00%	9,57%
(-) Prêmio sem dedução do IR	40,00%	38,28%
> Recolhimento ao Tesouro Nacional	32,50%	31,10%
Fundo Penitenciário Nacional	3,14%	3,00%
Fundo Nacional da Cultura	3,00%	2,87%
Fundo de Finan. ao Estudante de Ensino Superior	3,41%	3,26%
Adicional para Ministério do Esporte	4,50%	4,31%
Ministério do Esporte	10,50%	10,05%
Seguridade Social	7,95%	7,61%

ANEXO III CONCURSOS ESPECIAIS DE LOTERIAS ESPORTIVAS

DECOMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO NOMINAL	DISTRIBUIÇÃO EFETIVA
Arrecadação Total	104,50%	100,00%
(-) Despesas de Custeio e Manutenção	20,00%	19,13%
(-) Comitê Olímpico Brasileiro	1,70%	1,63%
(-) Comitê Paraolímpico Brasileiro	0,30%	0,29%
(-) Entidades Desportivas - Clubes de Futebol	10,00%	9,57%
(-) Prêmio sem dedução do IR	40,00%	38,28%
(-) Beneficiário especial (COB, CPB, APAE ou CVB)	11,3 6%	10,87%
> Recolhimento ao Tesouro Nacional	21,14%	20,23%
Fundo Penitenciário Nacional	3,14%	3,00%
Fundo Nacional da Cultura	3,00%	2,87%
Adicional para Ministério do Esporte	4,50%	4,31%
Ministério do Esporte	10,50%	10,05%

ANEXO IV LOTERIA FEDERAL

DECOMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO NOMINAL	DISTRIBUIÇÃO EFETIVA
--------------	----------------------	----------------------

Arrecadação Total	115,00%	100,00%
(-) Despesas de Custeio e Manutenção	20,00%	17,39%
(-) Comitê Olímpico Brasileiro	1,70%	1,63%
(-) Comitê Paraolímpico Brasileiro	0,30%	0,29%
(-) Prêmio sem dedução do IR	65,00%	56,52%
> Recolhimento ao Tesouro Nacional	28,00%	24,35%
Fundo Penitenciário Nacional	3,45%	3,00%
Fundo Nacional da Cultura	3,00%	2,61%
Fundo de Finan. ao Estudante de Ensino Superior	1,96%	1,70%
Seguridade Social (inclui cota de previdência de 15% - nominal)	9,59%	7,04%

ANEXO V LOTERIA INSTANTÂNEA

DECOMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO NOMINAL	DISTRIBUIÇÃO EFETIVA
Arrecadação Total	100,00%	100,00%
(-) Despesas de Custeio e Manutenção	30,00%	30,00%
(-) Comitê Olímpico Brasileiro	1,70%	1,70%
(-) Comitê Paraolímpico Brasileiro	0,30%	0,30%
(-) Prêmio sem dedução do IR	40,00%	40,00%
> Recolhimento ao Tesouro Nacional	28,00%	28,00%
Fundo Penitenciário Nacional	3,00%	3,00%
Fundo Nacional da Cultura	3,00%	3,00%
Fundo de Finan. ao Estudante de Ensino Superior	6,60%	6,60%
Seguridade Social	15,40%	15,40%

ANEXO VI LOTERIA DE NÚMEROS OU SÍMBOLOS - TIMEMANIA

DECOMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO NOMINAL	DISTRIBUIÇÃO EFETIVA
Arrecadação Total	100,00%	100,00%
(-) Despesas de Custeio e Manutenção	20,00%	20,00%
(-) Comitê Olímpico Brasileiro	1,70%	1,70%
(-) Comitê Paraolímpico Brasileiro	0,30%	0,30%
(-) Entidades Desportivas - Clubes de Futebol	22,00%	22,00%
(-) Prêmio sem dedução do IR	46,00%	46,00%
> Recolhimento ao Tesouro Nacional	10,00%	10,00%

Fundo Penitenciário Nacional	3,00%	3,00%
Fundo Nacional da Saúde	3,00%	3,00%
Ministério do Esporte	3,00%	3,00%
Seguridade Social	1,00%	1,00%

ANEXO VII RATEIO DOS VALORES RECOLHIDOS À STN

Destinação das Receitas das Loterias Federais	Loterias de Números	Loterias Esportivas	Concursos Especiais de Loterias Esportivas	Loteria Federal	Loteria Instantânea	Loteria de Números ou Símbolos - Timemania	Prêmios Prescritos de todas as Loterias Federais
Fundo Penitenciário Nacional	6,87%	7,72%	11,86%	9,86%	8,57%	24,00%	0,00%
Fundo Nacional da Cultura	6,58%	7,38%	11,35%	8,58%	8,57%	0,00%	0,00%
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior	17,02%	8,38%	0,00%	5,58%	18,86%	0,00%	80,00%
Adicional para Ministério do Esporte	9,87%	11,09%	17,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ministério do Esporte	0,00%	25,85%	39,74%	0,00%	0,00%	24,00%	0,00%
Seguridade Social (cota de previdência)	39,66%(10,96%)	19,58%	0,00%	55,98%(42,86%)	44,00%	8,00%	0,00%
Fundo Nacional da Saúde	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,00%	0,00%
Desvinculação de Receitas da União	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: RECEITA, 2008.

A contribuição sobre a receita de concurso de prognóstico específico (time mania) deve destinar 32% (trinta e dois por cento) de sua arrecadação a Seguridade Social.

Portanto, a receita da Seguridade Social será a renda líquida de tais concursos, assim considerada o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a pagamento de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme for determinado na legislação específica

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa objetivou tratar a Previdência Social e a contribuição sobre a receita de prognósticos, destacando o artigo 195, inciso III da Constituição Federal que dispõe que a Seguridade Social, conjunto integrado de medidas públicas de ordenação de um sistema de solidariedade para a prevenção e remédio de riscos pessoais, mediante prestações individualizadas e economicamente avaliáveis, agregando a ideia de que, tendencialmente, tais medidas se encaminhem para a proteção geral de todos os residentes, contra as situações de necessidade, garantindo um nível mínimo de renda, deve ser financiada pelas contribuições sociais dos concursos de prognósticos.

Especificamente, buscou discernir que o concurso de prognósticos, instituto pouco conhecido, alude o § 1º, do artigo 26, da Lei nº 8.212/1991, que significa previsão do resultado de determinado concurso que normalmente envolve fator sorte, ou seja, os sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões hípicas.

Justificou-se pelo fato de que a Portaria do Ministério da Fazenda nº 223, de 09 de julho de 2002, revogada pela Portaria MF nº 30, de 08 de fevereiro de 2008, discutida no âmbito de Grupo de Trabalho integrado por representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica Federal, da Secretaria da Receita Federal e desta Secretaria, regulamentou os recursos das contribuições dos concursos de prognósticos.

Nesse contexto, demonstrou que a receita da Seguridade Social será a renda líquida de concursos como a Loteria Federal, as Loterias Esportivas, as Loterias de Números e a Loteria Instantânea, assim considerado o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a pagamento de prêmios,

impostos e despesas de administração, conforme for determinado na legislação específica.

Quanto à metodologia empregada, denota-se a utilização do método indutivo, o qual fora subsidiado com pesquisa bibliográfica.

Desta forma resta finalizado o trabalho de pesquisa científica que tratou sobre a receita de prognósticos, não tendo a pesquisadora intenção de esgotar o tema, e sim, expandir os debates, tanto na academia, quanto no exercício do Direito.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS

ALVES, Hélio Gustavo. **Guia prático dos benefícios previdenciários**: de acordo com a Reforma Previdenciária – EC 103/2019. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 92.

BALERA, Wagner, MUSSI, Cristiane Miziara. **Direito Previdenciário**. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015. p. 38.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 jan. 2022.

BRASIL. **Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003**. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm. Acesso em: 27 jan. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm. Acesso em: 25 jan. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 27 jan. 2022.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. **Manual de Direito Previdenciário**. 7. ed. São Paulo: LTR, 2017. p. 61.

CIDH. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. **Organização dos Estados Americanos**. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/a.Introd.Port.htm>. Acesso em: 27 jan. 2022.

CRUZ, Célio Rodrigues da. **Origem e evolução da seguridade social no Brasil**. Artigo Jusbrasil. Publ. 2015. p. 01. Disponível em: <https://professorceliocruz.jusbrasil.com.br/artigos/217784909/origem-eevolucao-da-seguridade-social-no-brasil>. Acesso em: 26 jan. 2022.

FINANCEIRO, Dicionário. **Seguridade Social**. Disponível em: <https://www.dicionariofinanceiro.com/seguridade-social/>. Acesso em: 11 jan. 2022.

GOV.RECEITA. **Classificação das Receitas que financiam a Seguridade Social do Governo Federal**. Orçamento Federal. Disponível em:

http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/arquivos-receitas-publicas/RECEITA_DA_SEGURIDADE_COMPLETA.pdf. Acesso em: 26 jan. 2022.

HARADA, Kiyoshi. **Contribuição sobre e receita de prognósticos**. Artigo. Genjurídico.com.br. Publ. ano 2017. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2017/04/26/contribuicao-sobre-receita-de-prognosticos/>. Acesso em: 26 jan. 2022.

MENDONÇA, Vinícius Barbosa. **Direito Previdenciário para concursos públicos**. 8. ed. rev. e atual. Juiz de Fora/MG. 2018. p. 42-43. Disponível em: <https://forumdeconcursos.com/wpcontent/uploads/wpforo/attachments/2/1258-Direito-Previdencirio-paraConcursos-Pblicos-2018.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2022.

NASCIMENTO, Carlos Eduardo Bistão. **Aspectos introdutórios da Seguridade Social**. 2008. p. 02. Disponível em: www.juspedia.com.br. Acesso em: 25 jan. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Conheça a OIT** Disponível em: <https://www.ilo.org/brasil/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 27 jan. 2022.

OLIVEIRA, Lamartino França de. **Direito Previdenciário**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 22.

RECEITA. Normas. **Portaria MF nº 223, de 09 de julho de 2002**. Define a metodologia de cálculos e apuração dos valores a distribuir e padroniza os prazos de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=25080&visao=anotado>. Acesso em: 27 jan. 2022.

RECEITA. Normas. **Portaria MF nº 30, de 08 de fevereiro de 2008**. Define a metodologia de cálculos e apuração dos valores a distribuir e padroniza os prazos de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=21613#203885>. Acesso em: 27 jan. 2022.

ROCHA, Lilian Rose Lemos; MENDONÇA FILHO, Israel Rocha Lima; BASTOS, Rocado Victor Ferreira; MACIEL, Fernando. **Teoria e prática previdenciária**. Caderno de Pós-Graduação UNICEUB. Brasília 2019. p. 07.